

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.15180902

Научная статья

СУИЦИД КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ФЕНОМЕН

SUICIDE AS A COMPLEX PHENOMENON

ФОКИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Владимирский юридический институт ФСИН России.

КОВАЛЕВА АНГЕЛИНА ИВАНОВНА,

Владимирский юридический институт ФСИН России.

FOKINA SVETLANA PAVLOVNA,

Candidate of Pedagogics, Associate Professor,

Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service of Russia.

KOVALEVA ANGELINA IVANOVNA,

Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service of Russia.

В статье рассматриваются научные взгляды на природу суицида как потенциально опасного глобального явления, требующего подробного изучения мотивационных факторов. На основе анализа базовых теоретических концепций суицида проводится содержательное декодирование рассматриваемого феномена, описываются основные его формы, а также оцениваются мотивы и факторы суицидального поведения. Сделан вывод о сложной и противоречивой природе суицида, который может иметь различные проявления (мысли, планирование, попытки) и быть опосредован как психофизиологическими процессами, так и социальными, культурными, личностными и иными факторами.

The article discusses scientific views on the nature of suicide as a potentially dangerous global phenomenon that requires a detailed study of motivational factors. Based on the analysis of the basic theoretical concepts of suicide, a meaningful decoding of the phenomenon under consideration is carried out, its main forms are described, and the motives and factors of suicidal behavior are assessed. The conclusion is made about the complex and contradictory nature of suicide, which can have various manifestations (thoughts, planning, attempts) and be mediated by both psychophysiological processes and social, cultural, personal and other factors.

Ключевые слова: *суицид, суицидальное поведение, теоретические основы, факторы, мотивы.*

Key words: *suicide, suicidal behavior, theoretical foundations, factors, motives.*

Актуальность исследования обусловлена международной значимостью проблемы суицида, которая привлекает внимание специалистов из разных научных областей с целью разработки эффективных профилактических мероприятий по снижению суицидальных рисков в обществе. Обращает на себя внимание тот факт, что суицид входит в число 5 наиболее распространенных причин смерти населения во всех странах и 3 ведущих причин смерти в возрастной группе от 15 до 29 лет [12; 24]. Серьезность проблемы суицида подтверждается настораживающей статистикой, опубликованной ВОЗ на официальном сайте

организации в марте 2025 года. Согласно приведенным данным, ежегодно от суицида в мире погибает 727 000 человек [24]. Следовательно, уровень смертности от самоубийства в глобальных масштабах остается критически высоким. Прежде всего, такая тенденция указывает на необходимость подробного изучения природы данного явления, уточнения мотивов и детерминирующих факторов аутоагрессивного поведения, что стало предметом представленного исследования.

Цель работы – на основе анализа различных научных концепций раскрыть комплексный характер суицидального поведения как сложного явления, которое имеет различные структурно-содержательные формы и мотивационные характеристики.

Задачами исследования являются:

- содержательное декодирование понятий «суицид» и «суицидальное поведение»;
- изучение концептуальных основ суицидального поведения с выявлением мотивов и факторов суицидальных действий.

Механизмы формирования и развития суицидального поведения пытались осмыслить в своих трудах представители различных направлений психологии и социологии, раскрывая особенности суицидального поведения через призму социокультурного и научного подходов своего времени. Проведенный в исследовании анализ научных работ как значимых отечественных ученых (А.Г. Амбрумова, С.В. Бородин, А.С. Михлин, М.В. Бехтерев, А.П. Лаврин, В.П. Вахов, Л.А. Решедько, С.В. Ваулин, М.В. Алексеева и др.), так и зарубежных специалистов (Э. Дюркгейм, Э.С. Шнейдман, Р. Дикстра, Э.А. Гроллман, Т. Джойнер, Й.М. Хеннингс, Дж. Манн, Д. Клонски, Э. Йоен, М. Келе и др.), внесших вклад в развитие теории суицида, позволил воссоздать целостное понимание этого сложного явления, раскрыть системообразующие компоненты суицидального поведения.

На неоднозначную природу суицида в первую очередь указывает широкая палитра определений этой реалии. Современные зарубежные специалисты Э. Йоен и М. Келе (Elif Yöyen и Merve Kele) совершенно верно отметили, что «в силу того, что суицид является сложным феноменом, практически невозможно привести такую дефиницию, которая устроила бы всех...» [23, с. 711].

Анализ научных мнений показал, что каждый исследователь суицидального поведения открывал в нем что-то новое, дополняя и расширяя его содержание, выявляя скрытые мотивы аутоагрессивных действий. Так, французский социолог Э. Дюркгейм под суицидом понимал «...всякий смертный случай, являющийся непосредственным или опосредованным результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его результатах» [5]. Причины самоубийств он видел в ослаблении социальных связей человека и его изоляции.

Ведущий американский суицидолог Э.С. Шнейдман трактовал суицид как сознательное самоуничтожение, необходимое хорошо понимающему свое состояние индивидууму, считающему самоубийство самым лучшим решением своей проблемы» [10]. Самоубийство, по мнению автора, порождается нереализованными или неудовлетворенными психическими потребностями. Однако сегодня считается спорной позиция относительно «сознательного желания умереть» в составе определения суицида, т.к. в большинстве случаев человек воспринимает смерть как средство преодоления невыносимой ситуации.

Противоречивую и сложную природу суицида отмечает в своих работах голландский психолог Р. Дикстра. Согласно его позиции, суицидом можно считать «... акт с фатальным исходом, который умышленно был начат и исполнен самим погибшим субъектом, при условии знания или ожидания последним такого исхода, причем исход рассматривается субъектом как инструмент в достижении желаемых изменений в самосознании и социальном окружении» [14]. Он обращает внимание на такие проявления как суицидальные намерения и попытки в составе суицидального поведения. Автор утверждает, что попытка суицида, или па-

расуицид может ввести в заблуждение, т.к. такие действия не всегда планируются как фатальные или опасные для здоровья. Комплексность суицидального поведения прослеживается не только в неоднозначности и сложности его проявлений, но и в соответствующих мотивационных характеристиках. Так, Р. Дикстра, выделяет следующие мотивы самоубийств у подростков: прекращение, прерывание и привлечение внимания. Как можно заметить, в этих группах мотивов переплетены противоречивые стремления – лишить себе жизни и повлиять на поведение других, вызвать заботу о себе.

Следовательно, *суицидальное поведение* по своей сути является сложным многокомпонентным явлением, которое охватывает не только завершённый суицид, но и пассивные суицидальные мысли, планирование, попытки, которые как показало исследование, могут иметь и псевдофатальные намерения. Таким образом, под суицидальным поведением следует понимать целый комплекс действий аутоагрессивного характера.

На сегодняшний день существуют множество теорий, объясняющих с разных позиций, почему люди совершают самоубийства. В проводимом исследовании представляется излишним дифференцировать мотивы и причины суицидальным действий, т.к. одна причина может вызывать другие, а те, в свою очередь, формируют сложный мотив самоубийства. В этом вопросе мы полностью разделяем позицию отечественных ученых М.В. Бехтерева, А.П. Лаврина, В.П. Вахова, которые рассматривают мотивы и причины как единое целое [2; 3; 6].

Постоянная эволюция теорий развития суицидального поведения дает основания полагать, что суицид является многоплановым феноменом, который отличается неоднозначностью мотивов и сложными причинно-следственными отношениями. Психопатологическая, биологическая, социологическая, психоаналитическая, социально-психологическая теории, а также современные концептуальные модели раскрывают отдельные «границы» самоубийства как комплексного явления.

Пытаясь дать ответ на вопрос, что руководит людьми при совершении самоубийства, сторонники *психопатологической концепции* (А.Е. Личко) исходили из мысли о том, что суицидальные наклонности присущи исключительно душевнобольным людям, которые совершают суицидальные действия в силу имеющихся хронических психических расстройств. Суицид рассматривался сторонниками данной теории как проблема пограничной психиатрии [7; 9; 10]. Состояние переутомления, потеря любимого человека, разрушение защитных механизмов личности в результате употребления алкоголя и наркотических средств – это лишь некоторые стрессоры, которые, по мнению автора, вызывают суицидальное поведение.

Представители *биологической* концептуальной модели самоубийства (Ф. Струве, Райнер Дж., Рой А.) утверждали, что суицидальные действия являлись следствием анатомической дегенерации человека, т.е. его наследственной предрасположенностью к суицидальному поведению. Учеными выявлено, что генетические факторы определяют склонность к суициду до 45 % [8, с. 124; 21; 22]. Авторами преимущественно рассматривались врожденные дефекты ЦНС и других систем организма. В частности, аутоагрессивные действия, как выяснилось, являются следствием критического дефицита в организме гормона серотонина.

В противовес приведенным выше концепциям *социологическая теория*, разработанная Э. Дюркгеймом, рассматривает феномен суицида с точки зрения взаимоотношений индивида с социальной средой. Ведущая роль в этом сложном процессе отводится социальным факторам, детерминирующим поведение человека. В рамках данного направления были выделены четыре типа суицида: анатомический, фаталистический, эгоистический и альтруистический, что, по сути, раскрывает мотивационные характеристики суицидального поведения. Так, уход из жизни может быть связан с физической и эмоциональной беспомощностью перед возникшими сложными жизненными обстоятельствами (выход на пенсию, утрата близкого человека), неспособностью интегрироваться в общество, одиночеством, стремлением к самопожертвованию во благо другого.

Психоаналитическая теория (А. Адлер, З. Фрейд) трактует суицидальное поведение как проявление инстинкта самоуничтожения, выражающегося в различных формах аутодеструктивных действий, спровоцированных, в частности потерей доверия к близкому человеку [11; 13]. Так, депрессия и впоследствии самоуничтожение могут быть результатом разочарования в ком-то, кто воспринимался суицидентом как смысл жизни или неотъемлемая её часть.

Социально-психологическая теория объединила в себе положения предыдущих концепций, объясняющих мотивы и причины суицидальных действий (Гроллман Э.А., Амбрумова А.Г.) [1; 4]. Самоубийство объясняется дезадаптацией личности в условиях переживаемых конфликтов. Такие конфликты принято называть «кризисными ситуациями». Суицидогенность ситуации определяется индивидуальными психическими особенностями человека. Сильная сторона данной концептуальной модели заключается в том, что она учитывает разные суицидогенные факторы и мотивы. Это позволяет с большей точностью оценить суицидальные риски, рассматривая комплексно суицидально-поведенческие мотивы:

1. личностно-семейные конфликты (семейные конфликты, развод, потеря близких людей и т. д.);
2. состояние здоровья (психические, соматические заболевания);
3. конфликты, связанные с работой;
4. материально-бытовые сложности;
5. другие мотивы.

Представленная классификация мотивов была предложена отечественными учеными С.В. Бородиным, А.С. Михлиным и впоследствии доработана и представлена профессором, заведующим отделением суицидологии Московского НИИ психиатрии МЗ РСФСР А.Г. Амбрумовой в новой системе суицидальных мотивов, которые подразделялись на мотивы неблагополучия (одиночество, смерть близких и т.д.) и мотивы конфликта.

С позиций *межличностной теории суицида*, предложенной Т. Джойнером, осознание своей беспомощности и восприятие себя как обузы выступают основными факторами суицидальности [14]. Опять же, можно заметить, что триггерами таких состояний выступают стресс и кризисные ситуации, которые приводят к реализации суицидального намерения.

Важно подчеркнуть, что современные теории и модели, объясняющие развитие суицидального поведения, среди них *теория социально-психологической дезадаптацией* (А.Г. Амбрумова), *мотивационно-волевая теория суицидального поведения* (С. О'Коннор), *теория трех шагов* (E.D. Klonsky), *диатез-стресс модель суицидального поведения* (J.J. Mann) и другие, указывают на корреляцию различных механизмов в структуре суицидальных действиях. В частности, автор модели подкрепления суицидальности Йоханнес М. Хеннингс связывает суицид с интегрированным воздействием биологических (нарушение регуляции нейроэндокринной реакции), психологических (иррациональное мышление, страх, беспомощность, паника, пассивное принятие смерти), социальных (детские травмы) и иных (предшествующие попытки самоубийства) факторов [15].

Проведенное исследование позволяет заключить, что суицид – это комплексный феномен, охватывающий различные поведенческие реакции и проявления, а также сложные мотивационные характеристики. Как выяснилось, суицидальное поведение как комплекс действий включает мысли о самоубийстве, планирование, попытки и заверенный суицид. Было установлено, что мотивы и причины суицидального поведения также взаимозависимы, образуя единое целое – сложный мотив самоубийства. Показательно, что в суицидальном поведении переплетены противоречивые стремления: лишить себя жизни и изменить невыносимую ситуацию.

В свою очередь, существование разных точек зрения на природу суицида отражает многогранность этого явления, указывает на многокомпонентную структуру суицидальных

действий, позволяет выявить корреляцию различных механизмов суицидогенности. В частности, можно утверждать, что суицидальное поведение обусловлено не только психофизиологическими процессами, но и социальными, культурными, личностными и иными факторами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амбрумова А.Г., Бородин С.В., Михлин А.С. Предупреждение самоубийств. М.: Изд. Академии МВД СССР, 1980. 163 с.
2. Бехтерев В.М. О причинах самоубийства и о возможной борьбе с ними. СПб.: Т-во Художественной Печати, 1912. 24 с.
3. Вахов В.П. Шагнувшие в небытие // Преступление и наказание, 1994. № 4. С. 32.
4. Гроллман Э.А. Суицид: превенция, интервенция, поственция // Современная зарубежная психология. 2013. № 2. С. 79 – 89.
5. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер. с фр. с сокр.; Под ред. В. А. Базарова. М.: Мысль, 1994. 399 с.
6. Лаврин А.П. Хроники Харона. Энциклопедия смерти. М.: Московский рабочий, 1993. 240 с.
7. Личко А.Е. Подростковая психиатрия: руководство для врачей. Л.: Медицина, 1985. 416 с.
8. Решедько Л.А. Обзор теоретических концепций суицидального поведения с позиции геронтопсихиатрии / Л.А. Решедько, С.В. Ваулин, М.В. Алексеева // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2017. Т. 16. № 3. С. 120-129.
9. Суворова Е.А. Суицидальное поведение при органических психических расстройствах: дис. ... к-та мед. наук. Ижевск, 2020. 141 с.
10. Суботич М.И. Клинико-психологические и социодемографические факторы суицидального поведения и риска его хронификации: обзор исследований // Консультативная психология и психотерапия. 2023. Т. 31. № 1(119). С. 9-30.
11. Фрейд З. Печаль и меланхолия / под ред. В. К. Виллонаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. М.: Изд-во МГУ, 1984. 216 с.
12. Шнейдман Э. Душа самоубийцы. М.: Смысл, 2001. 132 с.
13. Adler A., Freud S. Über den Selbstmord insbesondere den Schüler-Selbstmord (1. Heft ed.). Wiesbaden, 1910. 60 p.
14. Anestis M.D., Joiner T.E. Examining the role of emotion in suicidality: Negative urgency as an amplifier of the relationship between components of the interpersonal – psychological theory of suicidal behavior and lifetime number of suicide attempts // J. Affect. Disord, 2011. Vol. 129. pp. 261-269.
15. Hennings J.M. Function and psychotherapy of chronic suicidality in borderline personality disorder: using the reinforcement model of suicidality // Front Psychiatry. 2020. Vol. 11. pp. 199-217.
16. Klonsky E.D., May A.M. The Three-Step Theory (3ST): A New Theory of Suicide Rooted in the “Ideation-To-Action” Framework. // Int. J. Cogn. Ther. 2015. Vol. 8. pp. 114-129.
17. Mann J.J., Rizk A.M. A brain-centric model of suicidal behavior. // J Psychiatry. 2020. No. 177. pp. 902-916.
18. Preventing suicide: A global imperative. Luxembourg: World Health Organization, 2014. 92 p.
19. O'Connor R., Kirtley O. The integrated motivational-volitional model of suicidal behavior // Philos Trans R Soc B: Biol Sci. 2018. pp. 373-387.
20. René F.W. Diekstra, Keith E. Hawton. Suicide in Adolescence Springer; 1987th edition, 1987. 204 p.
21. Rainer J.D. Genetic factors in depression and suicide // American Journal of Psychotherapy, 1984. Vol. 38. No. 3. pp. 329-340.
22. Roy A., Rylander G. Sarchiapone M. Genetic studies of suicidal behavior // North American Journal of Clinical Psychiatry. 1997. Vol. 20. No. 3. pp. 595-611.
23. Yöyen E., Kele M. First and Second-Generation Psychological Theories of Suicidal Behaviour // Behav. Sci. 2024. Vol. 14. pp. 710-717.

24. World Health Organization (2025). URL: Suicide <http://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/suicide> (дата обращения: 20.03.2025).

Поступила в редакцию: 01.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Фокина С.П., Ковалева А.И., 2025.